

Ciclovía con material reciclado para la ciudad de Maracaibo

Cycle path with recycled material for the Maracaibo city

María Amanda García Román

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/000-0002-5799-3600/> | Correo electrónico: mariaamandag4@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

Esta investigación surge de la inquietud de proponer una movilidad sustentable para Maracaibo con material reciclado, que proporcione calidad de vida, que disminuya el impacto ambiental que está ocasionando el no tener resuelto el problema de los residuos sólidos en la ciudad y además preserve el medio ambiente de la misma. Es por ello que, que el objetivo de este artículo es aportar premisas que incentiven el cambio hacia una Maracaibo con una movilidad sustentable a través de ciclovías que se puedan construir a partir de materiales reciclados, primeramente en las urbanizaciones y luego a través de un boulevard que contemple el borde costanero de la ciudad o integrando centros culturales y parques a través de ciclovías elevadas para optimizar el espacios existentes.

Palabras clave: Ciclovía, movilidad sustentable, ciudad de Maracaibo

Abstract

This research arises from the concern of proposing sustainable mobility for Maracaibo with recycled material, that provides quality of life, which reduces the environmental impact caused by not having solved the problem of solid waste in the city and also preserves the environment. The objective of this article is to provide premises that incentive the change towards a Maracaibo with sustainable mobility through cycle paths that can be built from recycled materials, firstly in urbanizations and then through a boulevard, that contemplates the coastal edge of the city or integrating cultural centers and parks through elevated cycle paths to optimize existing spaces.

Keywords: Cycle path, sustainable mobility, city of Maracaibo

Introducción

Hoy en día, para obtener el desarrollo de una sociedad sostenible y que no siga perjudicando al medio ambiente, el Estado debe realizar una excelente gestión de los servicios, que van desde la asistencia sanitaria, el reciclaje, la recolección de residuos sólidos, entre otros, hasta la movilidad dentro de la ciudad; por lo cual urge un cambio en sus políticas a través del uso de sistemas que manejen tecnologías de la información, inteligencia artificial, entre otros, con el fin de generar bienestar social y una buena calidad de vida de sus ciudadanos, logrando así el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Sin embargo, hablar de calidad de vida según Vargas [1, Pág.9] “no solo depende de la salud, sino también del tiempo gastado en movilizarse, la calidad del mismo servicio prestado y las políticas de seguridad y orden dentro de la misma urbe”.

Ahora bien, la ciudad de Maracaibo perteneciente al municipio del mismo nombre, del Estado Zulia, llamada tierra del sol amada, compuesta por una población de aproximadamente 2.000.000 habitantes y un área de 393 km², es una ciudad desarticulada que experimenta un deterioro en lo que respecta a su transporte público, por lo cual amerita con urgencia una nueva concepción de su espacio público, a través de la movilidad de sus ciudadanos. Según Velásquez y Urdaneta [2] un estudio realizado en el 2016 sobre la accesibilidad de la ciudad en las distintas parroquias, menciona que solo 6 de las 18 que tiene, presentan un nivel jerárquico de vías por las cuales se tiene mayor acceso al transporte público y a su vez, a sus servicios.